

QADIMGI DINIY E'TIQODLARDA TABIATGA MUNOSABAT

Jo'raqulova Munisa Navruz qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18785536>

Xalqimizning ong shuurida qaror topgan, uning milliy qadriyatlari negizida singib borgan, hamda rivojlanish darajasini belgilovchi ijtimoiy munosabatlarning ekologiyalashgan yo'nalishlari va ularning majmuasi, millatimizning tabiatni muhofaza qilishdan iborat madaniyatiga asos hisoblanadi. Shu bilan birga, xalqimiz ekologik madaniyatining nisbatan mustaqilligi xususiy hodisa emas, balki, umumiylikning namoyon bo'lishidir. Chunki, «tabiat-jamiyat-inson» majmuasidagi ijtimoiy munosabatlar majmuasi ekologik ong va madaniyat yordamida boshqariladi. Shunga ko'ra, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni tabiatni muhofaza qilish sohasidagi amaliy munosabatlariga ekologik borliq, xususan ekologik madaniyatdan ajralgan holda olib qarash metodologik jihatdan xatodir. Zero, ekologik madaniyat jamiyat ijtimoiy-ekologik munosabatlarining asosi, harakatlantiruvchi mexanizmi hisoblangan tabiatni muhofaza qilish ehtiyojlariga borib taqaladi. Aniqroq qilib aytganda, ekologik madaniyat insonning tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq hayotiy ehtiyojlarini qondirishning vositasi bo'lib hisoblanadi.

«Tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarining har bir tarixiy davrida insoniyat mavjudligining rivojlanishiga mos o'zbek xalq ekologik madaniyat an'analari shakli vujudga kelgan va turli darajada namoyon bo'lgan. Xususan, Selung'ur g'orida yashagan qadimiy ajdodlarimiz bundan 400-700 ming yillar ilgari tabiatni o'zlashtirishda tosh qurollaridan samarali foydalangan. Bu tosh qurollar biz uchun ekomadaniyatning dastlabki shakllari sifatida namoyon bo'ladi.

O'rta paleolit davrida (150-130 ming yillar avval) tosh qurollardan foydalanish madaniyati kuchaydi. Ish qurollari sifatida ishlatish maqsadida ataylab yo'nilgan «pichoqsimon» toshlarda hatto sodda belgi ham paydo bo'ldi. Jumladan, Teshiktosh (Surxandaryo) g'oridan topilgan arxeologik qurollar odamlarda o'ziga xos eng sodda (primitiv) tabiat bilan bog'liq ilk e'tiqod-madaniyat shakllari vujudga kela boshlaganidan guvohlik beradi. Masalan, Teshiktoshdagi to'qqiz yoshli bola dafn etilgan joydan toshdan yasalgan buyumlar hamda tog' echkisining shoxi topilishi odamlarda o'sha davrlardayoq o'ziga xos tabiat bilan uyg'unlashgan diniy tasavvurlar paydo bo'lganligidan dalolat beradi. Shuningdek, teshiktoshliklar e'tiqodi bo'yicha tosh qurol bilan shox murdaga himoya vositasi sifatida ramziy ma'noda qo'yilgan. Bola jasadi atrofiga hayvon shoxlari qo'yilishi o'sha davrlarda odamlar o'rtasida o'lganlarni hurmat qilish an'analari borligidan darak beradi.

Umuman qadimgi yozma manbalarda, arxeologik, etnografik tadqiqot natijalarida kishilarning tabiiy yashash sharoiti bilan bog'liq o'ziga xos ekologik madaniyati vujudga kelganligi tarixiy dalillar bilan isbotlanmoqda. Darhaqiqat, insoniyat tarixining dastlabki davrlarida ekologik madaniyat tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq ijtimoiy amaliyotning urf-odatlarini, rasm-rusumlari, amaliy an'analari insonning tabiatga munosabatini boshqarish mexanizmlari sifatida namoyon bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, qadimdan xalq og'zaki ijodining afsona va rivoyatlarida, falsafiy, diniy dunyoqarashlarida o'z ifodasini topgan ekologik faoliyatini rag'batlantiruvchi yoki g'ayri ekologik hatti-harakatlarni ta'qiqlovchi umuminsoniy axloqiy, huquqiy normalari, siyosiy vositalari vujudga kelgan. Bu davrning eng asosiy xususiyati - «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarini boshqarish mexanizmi sifatida ekologik madaniyatda diniy-axloqiy tamoyillarning ustuvorligi bilan belgilanishida ko'rish mumkin. Masalan, xalqimiz

hayotining ajralmas qismi sifatida qaror topib kelayotgan ijtimoiy munosabatlarning «sivilizatsiyalashish», «madaniylashish» tendensiyasining kuchayib borishi bilan ekologik madaniyatning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-mafkuraviy munosabatlar mazmuniga mos ravishda differentsiallashish jarayonining jadallashganligini ham ko'ramiz. Shu bilan birga xalqimiz tarixida «tabiat-jamiyat-inson» majmuasi munosabatlarida ekologik ma'naviy madaniyat rolining oshishi, ularning tabiiy yashash sharoitlari bilan bog'liq diniy e'tiqodlarida, axloqiy qarashlarida ham o'z ifodasini topib kelgan.

Dinning qadimgi shakllarida insonning tabiatga ta'sirini chegaralash antiekologik hatti-harakatlarini ta'qiqlash, uning asosiy xususiyatlarini tashkil qilgan. Keyinchalik, dunyoviy dinlarning ekologik madaniyatida tutgan o'rni, ularning ijtimoiy-siyosiy mavqeini mustahkamlash vositasigina bo'lib qolmasdan, balki, inson va jamiyatning tabiatga munosabatini nazorat qilish, muvofiqlashtirish va boshqarish vazifasini bajargan. Masalan, qadim-qadimlardan odamlar, qaysi dinga mansub bo'lishlaridan qat'iy nazar ularning barchasi qandaydir hayvonga sig'inganlar. Aniqrog'i turli hayvonlarni kult darajasiga ko'targanlar. Sig'ingan hayvonlari o'sha xalqning folklor asarlarida, ayniqsa yorqin aks etgan.

Aslida, ekologik ma'naviy madaniyat tarixining ildizi inson va jamiyatning tabiatga ijtimoiy-axloqiy munosabatlariga borib taqaladi. Boshqacha qilib aytganda, axloq «tabiat-jamiyat-inson» munosabatlarini, biosfera muvozanatini muvofiqlashtiruvchi ekologik munosabatlarning umumgumanistik xarakterini belgilaydigan asosiy mezon hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, o'zbek xalq ekologik madaniyati an'alarining turli yo'nalishlarini va ularning rivojlanish qonuniyatlarini jamiyat ma'naviyati bilan bog'lab, majmuaviy-tizimli o'rganish muhim ahamiyatga ega. Zero, o'zbek xalqi tarixida asrlar davomida shakllanib kelgan umuminsoniy ma'naviy qadriyatlarning tabiatni muhofaza qilish yo'nalishlaridagi ichki mutanosibligini ta'minlash – ekologik faoliyat samaradorligini oshirishning zaruriy shartidir.

Insoniyat tarixining nisbatan yuqori bosqichlarida, ekologik munosabatlar iqtisodiy, siyosiy manfaatlarga buysundirilib, mehnat orqali tabiatni maqsadga muvofiq o'zlashtirishdan iborat jarayonning muhim omiliga aylangan. Bunda tabiatni muhofaza qilish har qanday faoliyatning, shu jumladan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash madaniyatining ob'ekti tarzida qabul qilinadi.

Tarixiy - retrospektiv asosi va mazmuniga ko'ra, «ekologik madaniyat tarixi» tushunchasi ijtimoiy faoliyatlarning har qanday sohalariga va ularga mos keladigan konkret madaniyat shakllariga nisbatan kengroq mazmunga ega. Ekologik madaniyat tarixining vujudga kelishini va xarakterini jamiyatning ekologik vaziyati va ma'naviy rivojlanish darajasi belgilab turadi. Biroq, buni materialistik yoki idealistik dunyoqarashlarga bog'lab mutloqlashtirish yaramaydi. Chunki, tarixiy taraqqiyotning muayyan bosqichlarida ehtiyojlarning ayrim yo'nalishlari hukmron kuchlarning manfaatlariga mos tarzda ustuvor mavqega ega bo'lib, hatto siyosiy tizimning, ijtimoiy munosabatlarning xarakterini belgilab turgan. Masalan, sobiq Sovet ittifoqidagi sub'ektivizm, totalitarizm, volyuntarizmga asoslangan davlat boshqaruvining natijasi bo'lgan halokatli ekologik vaziyatga sotsialistik ishlab chiqarish usuliga mos keladigan tabiatga ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy munosabatni hayotni tashkil qilishning partokratik, byurokratik tuzumi rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatgan. Har qanday jamiyatda tabiatni muhofaza qilishga doir ijtimoiy siyosatning yo'nalishlari, rivojlanish darajalari va xakteri hukmron ijtimoiy-siyosiy munosabatlarning xususiyatlari namoyon qilgan, ularning manfaatlarini ifodalagan. O'zbek xalq ekologik madaniyati an'alariga nisbatan olib borilgan

siyosiy munosabat ham bundan mustasno emas. Ajdodlarimiz tabiatdan foydalanish sohasidagi an'anaviy odob-axloq qoidalarini unutib yubordi. Bu qoidalarga ko'ra, suv va yerni o'ylamay-netmay bulg'ash, isrof qilish gunohi azim hisoblanar edi»¹. Bu hol biz milliy an'analарimizdan, dinu diyonatimizdan, urfu odatlarimizdan uzoqlasha borgan, «yagona sovet xalqi tuzish» vasvasasi bilan yashagan sobiq sho'rolar yillarida yuz berdi.

Shu nuqtai nazardan biz o'zbek xalq ekologik madaniyati an'alarini tiklash va rivojlantirish darajalarini, bosqichlarini funksional xususiyatlari va faoliyat yo'nalishlarini aniqlashda S.Mamashokirovning ekologik faoliyatni turkumlashtirish hamda davrlashtirishda qo'llagan tamoyillarini metodologik asos sifatida qabul qildik. Chunki, faoliyatning umuminsoniy manfaatlariga mosligi, sivilizatsiya istiqbollariga xizmat qilishi yuksak madaniyatning namoyon bo'lishidir.

Jamiyatning tabiatga ekologik madaniy munosabatlarini xronologik va funksional jihatlardan davrlashtirishni quyidagi yo'nalishlarga ajratish maqsadga muvofiq:

Aksariyat ekologlar «tabiat-inson» munosabatlarining xarakterini, xususiyatlarini ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan mustaqil tushunadilar. Masalan, R.Parsons fikriga ko'ra, insonning tabiatga munosabati xarakterini, uning biosfera muvozanat tamoyillariga amal qilish yoki qarshi chiqish faoliyatlariga qarab turkumlashtirish mumkin.

Falsafiy adabiyotlarda jamiyatning ekologik madaniyatini ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jihatlaridan nisbatan mustaqil ilmiy-texnika inqilobining boshlanishi va rivojlanishi darajasi bilan bog'liq ikki yirik davrlarga ajratib o'rganish o'z davrining o'ziga xos ustuvor yo'nalishi hisoblangan². Masalan, V.A.Anuchin inson va jamiyat ijtimoiy ekologik madaniyatida: «Tabiatga bo'ysunish» va «tabiat ustidan hukmronlik» davrlari mavjudligini ko'rsatadi, ya'ni bu bosqichlar kapitalizm gacha bo'lgan – stixiyali va undan keyingi – ongli rivojlanish darajalariga mos keladigan madaniyat taraqqiyoti darajalari nazarda tutilgan davrlarga ajratadi. Bu prinsipga ko'ra, ishlab chiqarish vositalariga mulkchilik shakllari jamiyatning ekologik madaniyatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi, ya'ni, insoniyat tarixining turli bosqichlarida tarkib topgan «ishlab chiqarish vositalariga mulkchilikning shakli yoki mulk munosabatlari tabiatdan foydalanishning butun tashkiliy tizimida (xususan, madaniyati rivojlanishi darajasini) belgilovchi omil sifatida namoyon bo'ladi».³

Ishlab chiqarish vositalariga va tabiat boyliklariga ijtimoiy mulkchilik: ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-siyosiy munosabatlarining eng oliy shakli emasligini tarixiy tajribalar ko'rsatib berdi. Bu, ayniqsa, ekologik ong va madaniyat rivojlanishida yaqqol ko'rinadi. Xususan, sobiq Sovet Ittifoqi va boshqa sotsialistik mamlakatlardagi iqtisodiy ishlab chiqarishning ijtimoiy mulkchilik natijasida qoloq ekologik texnologiyaga asoslanishi hamda qishloq xo'jaligining «kommuna» shakli tabiiy boyliklarga nisbatan egasizlik kayfiyatini vujudga keltirish bilan bu mamlakatlarda ekologik vaziyatlarning keskinlashib ketishiga sabab bo'ldi. Natijada, o'sha davrdagi tabiatga bo'lgan munosabatlar ekologik madaniyat tarixida, uning siyosatlashuvi tarzida namoyon bo'ldi. Ayniqsa, jamiyat ekologik madaniyati tarixini uch davrga ajratishda:

¹ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари, тараққиёт кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 1997. – 145 б.

² Соломина С.Н. Взаимодействие общества и природы. –М.: Пирсональ, 2011. –С. 125.

³ Анучин В.А. Основы природы пользования. Теоретический аспект. –М.: Знания, 2014. –С.89.

kapitalizmga, kapitalizm va sotsializm bosqichlari nazarda tutilgan davrlashtirishning asosiy mezon, uning siyosatlashuvi bilan bogʻlangan.

Danilo J.Markovich fikriga koʻra, «tabiat-jamiyat» munosabatlari tarixining birinchi davrida – inson tabiatni madaniy oʻzgartirib, «yangi tabiatni» yaratadi, lekin tabiatga qaram boʻladi.

Ikkinchi davrida – inson oʻzini bokira tabiat hukmdori deb hisoblab, undan cheksiz foydalanish mumkin deb biladi. Bu davr oʻz ichiga keyingi uch asrni oladi.

Uchinchi – hozirgi davr boʻlib, inson tabiatni shunday oʻzgartiradiki, natijada bu oʻzgarish nafaqat ekologik ziddiyatlarni, balki ular orqali ijtimoiy-siyosiy munosabatlarni keskinlashtirib, insoniyat hayotini saqlab qolish masalasini olamshumul miqyosda kun tartibiga qoʻyadi.⁴

Umumlashtirib aytganda, ijtimoiy hodisalar tarkibida ekologik madaniyat rivojlanish darajalarini ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarga bogʻlab tekshirishning asosida, muayyan sinfiy, siyosiy manfaatlarni mutloqlashtirish yotadi. Xususan, ekologik madaniyatni sinfiy, partiyaviy, utilitar manfaatlarni bogʻlash, kommunistik gʻoyalarni va ularning amaliyoti afzaliklarini isbotlash zaruriyatidan kelib chiqqan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари, тараққиёт кафолатлари. – Т.: Ўзбекистон, 1997. – 145 б.
2. Соломина С.Н. Взаимодействие общества и природы. –М.: Пирсональ, 2011. –С. 125.
3. Анучин В.А. Основы природы пользования. Теоретический аспект. –М.: Знания, 2014. –С.89.
4. Маркович Д.Ж. Социальная экология. –М.: Наука, 2012. –С.87.

⁴ Маркович Д.Ж. Социальная экология. –М.: Наука, 2012. –С.87.